

**ANÁLISE DA INTENSIDADE DE ESFORÇO DE UMA AULA DE STEP ATRAVÉS
DA MENSURAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA**

ALEKSSANDRO HAMAN FOGAGNOLI¹

ROGERIO VILELA DA ABREU PEREIRA²

Resumo

Este estudo de característica descritiva, experimental com abordagem quantitativa, teve por objetivo analisar a intensidade de esforço de uma aula de step por meio da mensuração da frequência cardíaca. A seleção da amostra foi feita de forma intencional com o objetivo de recrutar 2 sujeitos do sexo feminino com idades semelhantes, porém com capacidades físicas e tempo de atividade (aulas de Step) diferentes. Durante todo o experimento (aula) a intensidade de esforço relacionado a frequência cardíaca (bpm) de um N=50, foram encontrados os seguintes valores: 90, 194, 154,9 +/- 32,83, para a mínima, a máxima, a média e desvio padrão, respectivamente do sujeito iniciante. Para o sujeito em nível intermediário os valores encontrados em relação a frequência cardíaca (bpm) foram de 86, 172, 146,88 +/- 27,60 para a mínima, a máxima, a média e desvio padrão, respectivamente. O referente estudo veio comprovar os parâmetros de heterogeneidade da amostra e suas consequências para uma aula em grupo, em especial a aula de step. Foram diversos os fatores citados em seus resultados que afirmam a necessidade de uma metodologia diferenciada para divisão das turmas e de sua principal importância, tanto nas divisões de turma quanto na elaboração e aplicação das aulas.

Palavras-chave: Intensidade de esforço, step, frequência cardíaca.

Abstract

This study of descriptive characteristic, experimental with quantitative approach, he/she had for objective to analyze the intensity of effort of a step class through the mensuração of the heart frequency. The selection of the sample was made in an intentional

¹Doutorando em Ciência do Treinamento Desportivo da UML – MINHA BOLSA DIGITAL. Telefone: 45-999210012. Email:fogagnolialekssandro@gmail.com

²Orientador do Curso do Pós-graduação Scrito Sensu - Doutorado em Ciência do Treinamento Desportivo da UML – MINHA BOLSA DIGITAL.

MINHA BOLSA DIGITAL Rodovia José Carlos Daux, nº 4150, salas 1 e 2, CEP 88032-005 - Florianópolis/SC

way with the objective of recruiting 2 subject of the feminine sex with similar ages, however with capacity physics and time of activity (classes of Step) different. During top the experiment (class) the intensity of related effort the heart frequency (bpm) of a N=50, they were found the following values: 90, 194, 154,9 + / - 32,83, for the low, the maxim, the average and standard deviation, respectively of the subject beginner. For the subject in intermediate level the values found in relation to heart frequency (bpm) they were of 86, 172, 146,88 + / - 27,60 for the low, the maxim, the average and standard deviation, respectively. The referring study came to prove the parameters of heterogeneity of the sample and your consequences for a class in group, especially the step class. They were several the factors mentioned in your results that affirm the need of a methodology differentiated for division of the groups and of your principal importance, so much in the group divisions as in the elaboration and application of the classes.

Keywords: Effort intensity, step, heart rate.

INTRODUÇÃO

O step é hoje sem dúvida alguma uma das atividades mais procuradas nas academias, por se tratar de uma aula animada e de muita musicalidade, porém enfrenta a mesma dificuldade de todas as outras modalidades de aula em grupo, a heterogeneidade das turmas, quanto a sua capacidade e condicionamento físico. A questão é: qual seria a resposta do estímulo de uma mesma aula de step para pessoas com condicionamento físico diferentes?

A segurança e a eficiência de uma aula de ginástica, seja ela qual for, depende diretamente da resposta que esta provoca no sistema orgânico do indivíduo praticante, e se este estímulo não estará sendo muito forte ou mesmo débil. A forma mais fácil de mensurar a intensidade de esforço, utilizando parâmetros fisiológicos é, com certeza, a tomadada frequência cardíaca durante a aula. Assim, o objetivo principal deste estudo de característica descritiva, quase experimental e com abordagem quantitativa, está em verificar a intensidade de esforço de uma aula de step através da mensuração da frequência cardíaca durante a aula, classificando dentro da distribuição das fases da aula, qual o tempo, quais as zonas de trabalho e intensidades, trabalhada, representada e atingida, respectivamente, pelos 2 indivíduos da amostra. Especificamente também é importante salientar a verificação de quanto tempo cada indivíduo permaneceu dentro de cada zona de trabalho,

podendo assim classificar a atividade quanto a sua característica metabólica e cardiorrespiratória, enfatizando também sua predominância aeróbica ou anaeróbica.

METODOLOGIA

Este estudo de característica descritiva, quase experimental com abordagem quantitativa, utilizou o embasamento teórico da área da fisiologia do exercício, visando interpretar a resposta que um mesmo estímulo poderá provocar em sujeitos com capacidades físicas diferentes, em especial durante uma aula da modalidade de ginástica coletiva, o step. A seleção da amostra foi feita de forma intencional com o objetivo de recrutar 2 sujeitos do sexo feminino com idades semelhantes, porém com capacidade físicas e tempo de atividade (aulas de Step) diferentes. Estes foram classificados como sendo 1 iniciante e 1 intermediário. O primeiro se caracteriza pela prática das primeiras aulas de step e o segundo já participando das mesmas a mais de 1 ano, lembrando que todos estavam cientes de sua participação neste estudo e de que foram previamente avisados e informados sobre o experimento. A amostra representa 4,5% do total de participantes das aulas de Step da Academia MATERSPORT. O experimento (aula de step) foi dividida em três partes distintas, sendo elas o aquecimento, parte principal e resfriamento, com duração de 8, 32 e 10 minutos respectivamente, obtendo um total de 50 minutos de duração. Os instrumentos utilizados para ambos os sujeitos da amostra foram os mesmos. Para o tratamento dos dados foi utilizado o método estatístico descritivo, enfatizando seus valores mínimos, médios, máximos e desvio padrão. Também foram utilizados para evidenciar os resultados coletas através da amostra tabelas e gráficos do tipo barra.

3.1 Amostragem

Fizeram parte deste estudo 2 indivíduos do sexo feminino com idade de 25 e 26 anos, participantes das aulas de Step da academia MATERSPORT, na cidade de Pato Branco – Pr.

3.2 Instrumentação

O experimento foi aplicado em plataformas de madeira (steps) com 15 centímetros de altura, para ambos os sujeitos da amostra. Para Mensuração da intensidade de esforço, foram utilizados frequencímetros da marca Polar, modelo S-810 e um Software de gerenciamento

denominado Polar Precision Performance SW 3. Contudo para o cálculo da frequência cardíaca máxima da amostra foi utilizado o protocolo da American College of Cardiology, 1999 (Universidade do Colorado – USA).

3.1 Procedimentos

O experimento foi dividido em três fases ou partes básicas, respeitando o princípio pedagógico de uma aula de ginástica. A intensidade da aula de Step foi verificada através da mensuração da frequência cardíaca, durante a aula. As tomadas foram executadas a cada 60 segundos (1 minuto), do início até o final do experimento. De acordo com a divisão das fases do experimento citado acima seu desenvolvimento correu da seguinte forma:

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 01. Estatística descritiva dos dados coletados da amostra com relação a frequência cardíaca (bpm) durante a fase de Aquecimento da aula.

	<i>N</i>	<i>Mínima</i>	<i>Média</i>	<i>Máxima</i>	<i>Desvio Padrão</i>
Iniciante	7	90	101	111	7,72
Intermediário	7	86	91,1	97	3,58

Através dos dados coletados durante a fase de aquecimento, os valores encontrados em relação à frequência cardíaca (bpm) foram de 90, 111, 101 +/- 7,72, para a mínima, a máxima, a média e desvio padrão, respectivamente do sujeito iniciante. Para o sujeito em nível intermediário os valores encontrados em relação a frequência cardíaca (bpm) foram de 86, 97, 91,14 +/- 3,58 para a mínima, a máxima, a média e desvio padrão, respectivamente.

Tabela 02. Estatística descritiva dos dados coletados da amostra com relação a frequência cardíaca durante a fase da Parte Principal da aula.

	<i>N</i>	<i>Mínima</i>	<i>Média</i>	<i>Máxima</i>	<i>Desvio Padrão</i>
Iniciante	32	112	164	194	29,75
Intermediário	32	110	155	172	18,38

Na fase da parte principal da aula os valores encontrados em relação à frequência cardíaca (bpm) foram de 112, 194, 164 +/- 29,75, para a mínima, a máxima, a média e desvio padrão, respectivamente do sujeito iniciante. Para o sujeito em nível intermediário os valores encontrados em relação a frequência cardíaca (bpm) foram de 110, 172, 155,5 +/- 18,38 para a mínima, a máxima, a média e desvio padrão, respectivamente.

Tabela 03. Estatística descritiva dos dados coletados da amostra com relação a frequência cardíaca durante a fase de Resfriamento da aula.

	<i>N</i>	<i>Mínima</i>	<i>Média</i>	<i>Máxima</i>	<i>Desvio Padrão</i>
Iniciante	10	152	162,5	173	6,82
Intermediário	10	137	157,3	168	11,24

Para a fase de resfriamento da aula os valores encontrados em relação à frequência cardíaca (bpm) foram de 152, 173, 162,5 +/- 6,82, para a mínima, a máxima, a média e desvio padrão, respectivamente do sujeito iniciante. Para o sujeito em nível intermediário os valores encontrados em relação a frequência cardíaca (bpm) foram de 137, 168, 157,3 +/- 11,24 para a mínima, a máxima, a média e desvio padrão, respectivamente.

Tabela 04. Estatística descritiva dos dados coletados da amostra com relação a frequência cardíaca durante o experimento (aula).

	<i>N</i>	<i>Mínima</i>	<i>Média</i>	<i>Máxima</i>	<i>Desvio Padrão</i>
Iniciante	50	90	194	154	32,83
Intermediário	50	86	172	146,8	27,60
Validade de N	50				

Durante o experimento (aula) a intensidade de esforço relacionado a frequência cardíaca (bpm) de um N=50, foram encontrados os seguintes valores: 90, 194, 154,9 +/-32,83, para a mínima, a máxima, a média e desvio padrão, respectivamente do sujeito iniciante. Para o sujeito em nível intermediário os valores encontrados em relação a frequência cardíaca (bpm) foram de 86, 172, 146,88 +/- 27,60 para a mínima, a máxima, a média e desvio padrão, respectivamente.

Gráfico 01. Gráfico da distribuição da frequência cardíaca da amostra durante o experimento.

Tabela 05. Estatística descritiva dos dados coletados da amostra com relação a intensidade de esforço em relação a frequência cardíaca durante o experimento (aula).

	<i>N</i>	<i>Mínima</i>	<i>Máxima</i>	<i>Média</i>	<i>Desvio Padrão</i>
Iniciante	50	47,4	102,2	81,6	17,30
Intermediário	50	45,3	90,6	77,3	14,54
Validade de N	50				

A intensidade de esforço dimensionada em relação a frequência cardíaca máxima tem seus valores encontrados em forma de percentuais, que refletem diretamente a intensidade atingida pelo sujeito durante o experimento, do qual os valores encontrados foram de 47,4, 102,2, 81,6 +/- 17,30 para a mínima, a máxima, a média e desvio padrão, respectivamente do sujeito iniciante. Para o sujeito em nível intermediário os valores encontrados em relação a

saindo de 110 bpm's, representando 58% de sua frequência cardíaca máxima, para 172 bpm's, representando 90% de sua frequência cardíaca máxima.

São verificadas durante experimento (aula), através da mensuração da frequência cardíaca, e conseqüentemente a intensidade de esforço dos sujeitos, que os propósitos e objetivos de uma aula de step não podem ser atingidos por indivíduos com condições físicas diferentes. A característica principal de uma aula de step, e de que esta tenha uma característica predominantemente aeróbica com fases intermitentes, evidenciado através da frequência cardíaca que não deve ultrapassar significativamente a 90% da frequência cardíaca máxima do indivíduo e permanecer por sua maior parte abaixo de 80% da frequência cardíaca máxima.

CONCLUSÃO

O referente estudo veio comprovar os parâmetros de heterogeneidade da amostra e suas conseqüências para uma aula em grupo, em especial a aula de step. Foram diversos os fatores citados em seus resultados que afirmam a necessidade de uma metodologia diferenciada para divisão das turmas e de sua principal importância, tanto nas divisões de turma quanto na elaboração e aplicação das aulas. As aulas devem ser montadas respeitando todos os princípios do treinamento, em especial o da individualidade biológica, e se caso for o redimensionamento da aula deve ser feito para que se possa atingir os objetivos propostos da modalidade.

Este estudo representou apenas mais um degrau da imensidão e conseqüência da atividade física para seus participantes e da importância do aprimoramento e atualização de seus profissionais. Ainda ressaltamos a necessidade de diversos estudos destes parâmetros fisiológicos aqui citados para uma maior evidência, sugerindo ainda que além da verificação da intensidade de esforço seja verificada qual é a zona limítrofe da atividade aeróbica para anaeróbica de cada indivíduo, ou seja, qual é o limiar anaeróbico de cada uma para também sabermos qual a eficiência e segurança de uma aula de step.

Conclui-se que a intensidade de esforço de uma aula de step, mesmo está tentando atingir pessoas de níveis diferentes quanto a sua eficiência e segurança, esta insatisfatória, podendo trazer prejuízos a saúde de seus praticantes. É extremamente inviável colocarmos em uma mesma aula indivíduos de condicionamentos físicos heterogêneos, ainda sabendo que existe hoje toda uma tecnologia que se pode utilizar para o monitoramento destas atividades em grupo, como os monitores de frequência cardíaca.

Lembramos ainda que mais do simples profissionais, ou educadores físicos, somos profissionais da área da saúde, e mais do que a estética a atividade física o exercício físico tem por seu primeiro objetivo a busca e a preservação da saúde do ser humano.

REFERÊNCIAS

BARBANTI, Valdir J. **Aptidão Física e Saúde**. Revista da Fundação de Esporte e Turismo do Paraná v. 3, n. 1, 1991.

BARBANTI, Valdir J. **Dicionário de Educação Física e do Desporto**. São Paulo: Manole, 1994. 273 p.

BARBANTI, Valdir J. **Dicionário de Educação Física e Esporte**. 2. ed. São Paulo: Manole, 2003.

BERNETT, H. **Terminologie der leibeserziehung**, Stuttgart: Karl Hoffman bei Schorndorf, 1964.

BOMPA, Tudor O. **Periodização: Teoria e metodologia do treinamento**. São Paulo: 5^a.Ed. phorte editora, 2013.

BOWERS, Richard W; FOSS, Merle L; FOX, Edward L. **Bases Fisiológicas da Educação Físicas e dos Desportos**. 4^A.Ed. Editora Guanabara Koogan: Rio de Janeiro, 1991.

BUCHER, C. **Foundation of physical education**. St. Louis: Mosby, 1972.

CABASSA JR, Moisés A., COELHO NETTO, Olavio F; FOGAGNOLI, Alekssandro H. **Ensaio quantitativo: Análise de intensidade de esforço da modalidade de Bike Studio**. FIEP BULLETIN, boletim da federação internacional de educação física, Foz do Iguaçu, 2003.

CASPERSEN, C. J. HEATH, G. W. O conceito de fator de risco para doença coronária:In: BLAIR, N. S. et alli. **Prova de Esforço e Prescrição de Exercício**. Rio de Janeiro: Revinter, 1994. 142p.

- DANTAS, E. H. M. **A prática da preparação física**. Rio de Janeiro: 7^A. Ed Manole, 2022. 490 p.
- DO SANTOS LOURENÇO, Paulo Jorge. **Qual o Comportamento da Frequência Cardíaca Numa Aula Air Bike Pro® com Intensidade Controlada Através da Percepção Subjetiva de Esforço**. 2019. Tese de Doutorado. Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (Portugal).
- FARINATTI; MONTEIRO, W. D. **Fisiologia e Avaliação Funcional**. Rio de Janeiro: Shape. 1999. 302 p.
- FARINATTI; MONTEIRO, W. D. **Fisiologia e Avaliação Funcional**. Ed. Sprint, 1992.
- FERNANDES FILHO, José. **A prática da Avaliação Física: testes, medidas, avaliação física em escolares, atletas e academias de ginástica**. Rio de Janeiro: Editora Shape, 1999. 166p.
- FERREIRA, Valter. **Análise da intensidade de esforço percebido pelos alunos entre aulas de modalidade desportiva individual e coletiva**. 2022. Tese de Doutorado.
- FOGAGNOLI, Alekssandro H. **Analisis de la Intensidade del Esfuerzo em Baloncesto, Através de la Medición de la Frequência Cardíaca en la Competición**. *Proyecto de la Tesis del Doctorado*, Instituto Superior de Cultura Física “Manoel Fajardo”: La Habana – Cuba, 2002.
- FOX, E. L.; BOWERS, R. W.; FOSS M. L. **Bases Fisiológicas da Educação Física e dos Desportos**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1991.
- FOX, E. et al.: **Intensity and distance of interval training programs and champs in aerobic power**. *Med. And Sci. in Sports* 4 (1972).
- GUISELINI, M. **Total Fitness: força, resistência, flexibilidade**. 1. Ed. São Paulo: FMU, 1997. 200p.
- KARVONEN, M., K. Kentala, and O. Mustala. **The effects of training heart rate: a longitudinal study**. *Ann. Med. Exp. Biol*, 1957.
- MALTA, Paulo. **Step – aeróbico e localizado**. Ed. Sprint: Rio de Janeiro, 1998.
- McARDLE, W. D.; KATH, V. L. **Fisiologia do Exercício: Energia, Nutrição e Desempenho Humano**. 8. ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 2016.
- MANN T, Lamberts RP, Lambert MI. **Methods of prescribing relative exercise intensity: Physiological and practical considerations**. *Sport Med* 2013.
- MARTIN, D.: **Kombinationstraining im Schüler – und jugendbereich: Leistungssport**, 1977.
- MATHEWS, D. K. **Medida e Avaliação em Educação Física**. 5.ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.

MATSUDDO, Victor K. R. **Teste em Ciência do Esporte**. Celafiscs, São Paulo: Fga multimídia, 2000.

MITCHELL, J. E., F.C. Payne, B Saltin, and B. Schibye. **The role of muscle mass in the cardiovascular response to static contractions**. J. Physiol. 1980.

OLIVEIRA, J. C. M. **Comparação dos efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade de velocidade sobre a variabilidade e a cinética da frequência cardíaca em mulheres saudáveis**. 2019. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.

ROBERGS, Robert A. **Princípios fundamentais de fisiologia dos exercícios: para aptidão, desempenho e saúde**/ Robert A. Robergs, Scott. O. Roberts. São Paulo: Phorte Editora, 2002.

POWERS, Scott K; HOWLEY, Edward T. **Fisiologia do Exercício: Teoria e Aplicação ao Condicionamento e ao Desempenho**. 3^A. Ed. São Paulo. Editora Manole: São Paulo, 2000.

RAMOS, J.J. **Interval-training**. Rio de Janeiro: MEC – Divisão de Educação Física, 1967.

ROCHE, A. F. **Antropométric and ultrasound**. Human body composition. Champaign, IL, Human Kinetics, 1989.

SHARKEY, Brian J. **Condicionamento Físico e Saúde**. 4^a. Ed. Porto Alegre; Artmed, 1998.

STEGEMANN, J. P. **Fisiologia do esforço: bases fisiológicas das atividades físicas e desportivas**. 2.ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1979.

THOMAS, Jerry R; NELSON, Jack K. Nelson. **Métodos de Pesquisa em Atividade Física**. 3^aEd. Porto Alegre: Artmed, 2002. 419p.

TUBINO, M. G. **Metodologia científica do treinamento desportivo**. 4.ed. São Paulo: Ibrasa, 1985.

WEINECK, J. **Treinamento Ideal**. São Paulo: Editora Manole, 1999.

WEINECK, J. **Manual de treinamento desportivo**. Ed. São Paulo: Manole, 1989.

ZILIO, A. **Treinamento Físico: terminologia**. Canoas: Ed. Ulbra, 1994.